

КОНФЛИКТГА МОЙИЛ 14 ХИЛ НИЗОЛИ ШАХС ТОИФАЛАРИ ВА ЎЗ-ЎЗИНИ БОШҚАРИШНИНГ АСОСИЙ УСЛУБЛАРИ

Ахмедова Мукаррамхон Турсуналиевна

Тошкент тиббиёт академияси доценти, педагогика фанлари номзоди.

Ахмедова Нилуфар Эсаналиевна

ИИБ Академияси “Психологик марказ” катта психологи, капитант.

Аширматова Мохизул Эсанали қизи

Алишер Навоий номидаги Ўзбек тили ва адабиёти университети қошидаги

Академик лицей психологи.

В данной статье изложены мысли о структуре конфликтов и конфликтных ситуаций, об условиях их возникновения и особенностях поведения человека в конфликтной ситуации.

Ключевые слова и понятия: конфликт, конфликтная ситуация, особенности поведения, объективные и субъективные условия возникновения конфликта, типы конфликтных личностей.

This article presents the ideas of the structure of conflicts and conflict situations, the conditions of their occurrence and characteristics of human behavior in conflict situations.

Keywords and concepts: conflict, conflict situation, the behavioral objective and subjective conditions of conflict, types of conflicting personalities.

Ҳаммамизга маълумки, сўнги вақтларда замонавий жамиятлардаги инсонга бўлган турли илмий-техник, маънавий, иқтисодий таъсирларнинг ҳаддан зиёд ортиб бориши, замонавий жамиятларда яшаш тарзининг мураккаблик томон ортиб бораётганлиги одамлар тўқнаш келиши мумкин бўлган турли конфликтли вазиятларни ҳам оширмоқда.

Шундай экан, низо(конфликт)лар инсон ҳаётининг ажралмас таркибий қисми бўлар экан, конфликтларни тан олмасликнинг, уларни инобатга олмасликнинг иложиси йўқ. Фақат низоларни бошқариш, уларнинг ечимини топишга ўрганиш лозим.

Низолар типологияси, яъни унинг ўзига хос типларга, кўринишларга бўлиниши анча мураккаб ҳодиса ҳисобланади. Чунки ҳар бир реал конфликт фақат унинг ўзигагина хос бўлган хусусиятлардан иборат бўлади. Шу нуқтаи назардан, низоларни ўхшаш гуруҳларга ажратиш ўрганиш бироз қийинчиликлар туғдиради. Аммо низоларни бирор тўхтамга, бирор ижобий натижага келтириш усуллари жиҳатидан баъзи умумий қоидалар ва тамойилларни ажратиш кўрсатиш мумкин:

Низодан педагогик жараёнда моҳирона фойдаланиш учун албатта назарий билимларга эга бўлиш керак: унинг динамикасини ва унинг барча ташкил қилувчиларини яхши билиш керак. Низоли жараён тўғрисида фақатгина ҳаётий тасаввурларга эга бўлган инсонга низодан фойдаланиш технологияси тўғрисида гапириш фойдасиздир.

Низо – истаклари, қизиқишлари, қадриятлари ёки тушунчалари мос келмаслиги сабабли юзага келадиган икки ёки ундан ортиқ субъектлар ўртасидаги ижтимоий ўзаро алоқалар шакли субъектлар индивид, гуруҳ, ўз-ўзи билан ички низолар ҳолатларида бўлади.

"Низо" ва "низолар вазият" тушунчаларини ажратишни билиш керак, улар ўртасида катта фарқ бор.

Низоли вазият – ижтимоий субъектлар ўртасида ҳақиқий қарама-қаршиликни юзага келтирувчи ҳодисадир. Асосий белгиси – низо предмети юзага келиши, лекин ҳозирча очик фаол курашнинг йўқлигидадир.

Яъни тўқнашув ривожланиши жараёнида **низодан олдин** ҳар доим **низолли вазият** юзага келади, унинг асоси ҳисобланади.

Низолар ҳозирги замоннинг энг долзарб ижтимоий муаммоларидан биридир. Нима сабабдан меҳнат жамоаларида турли хил низолар келиб чиқади? Бунинг бир неча сабаблари бор:

Демак, юқоридаги ҳолатлар кўп ҳолларда қуйидаги турдаги низолли вазиятларни келтириб чиқаради:

- 1) таъсирнинг йўналишига кўра: вертикал ва горизонтал;
- 2) низолни ҳал қилиш усулига кўра: антогонистик ва келишувга олиб келадиган низолар - компромисс;
- 3) намоён бўлиш даражасига кўра: очик, яширин, потенциал, асосли;
- 4) иштирокчилар сонига кўра: шахсий, шахслараро, гуруҳлараро;
- 5) келиб чиқиш табиатига кўра: миллий, этник, миллатлараро, ишлаб чиқариш, ҳиссий-эмоционал.

Низоларнинг юзага келишида икки хил шарт-шароит мавжуд. Объектив шарт-шароитларга:

- меҳнат қилиш учун шароитнинг ёмонлиги;
- ходимлар орасида мажбурият ва вазифаларнинг нотўғри тақсимланганлиги;
- бошқарув тизимидаги номутаносибликлар;
- қўйилган вазифаларга мос профессионализм ходимларда кузатилмаслиги;
- ишчи ўринларининг етишмаслиги туфайли, ишларнинг тақсимланишидаги адолатсизлик;
- меҳнатни ташкил этиш ва меҳнатга ҳақ тўлашда адолатсизлик ҳолатларининг кузатилиши.

Низоларнинг юзага келишида субъектив шарт-шароитларга:

- ишбилармонлик муносабатларида негатив йўлларнинг кўриниши;
- шахслараро муносабатларда шахсга оид хусусиятларнинг намоён бўлиши;
- муомалани ташкил этишда нўноқлик ва саводсизликнинг кузатилиши.

Ҳар бир низо алоҳида ҳодиса сифатида таҳлил қилинади, лекин уларнинг барчасига ҳос бўлган айрим қонуниятлар борки, уларга аввало унинг босқичлари ёки фазалари киради:

I. Низо олди босқич – конфронтация.

II. Низонинг ўзи – компромисс ёки жанжал.

III. Низодан чиқиш – мулоқот ёки диссонанс.

Демак, биринчи босқичда конкрет масала юзасидан фикрлар ёки қарашларда тафовут ёки қарама-қаршилик учун шарт-шароит пайдо бўлади. Иккинчи босқичда ҳар иккала томон ўз қарашларини қарши томонниқидан афзал билиб, очикчасига бир-бирларини айблай бошлайдилар. Низолли ҳолатларда шахснинг қандай хулқ-атвор хусусиятларини намоён этишига қараб турли тоифалар кузатилади. Низолли вазиятларда ўн тўрт хил шахс типлари-тоифаларини кўрсатиш мумкин. Булар:

1. Намойишкорона тоифадаги низолли шахс.

2. Ригид тоифадаги низоли шахс.
3. Бошқариб бўлмайдиган тоифадаги низоли шахс.
4. Аниқликни талаб этадиган тоифадаги низоли шахс.
5. Низосиз тоифадаги низоли шахс.
6. Мақсадга йўналтирилган тоифадаги низоли шахс.
7. Ҳадикли-қўрқоқ тоифадаги низоли шахс.
8. Циклотимик тоифадаги низоли шахс.
9. Гиперфаол тоифадаги низоли шахс.
10. Эмоционал тоифадаги низоли шахс.
11. Ўта таъсирчан тоифадаги низоли шахс.
12. Конформ, мослашувчи тоифадаги низоли шахс.
13. “Тиқилиб қоладиган” тоифадаги низоли шахс.
14. Қўзғалувчан тоифадаги низоли шахс.

Низоли вазиятларда олти хил шахс типлари-тоифаларининг ҳислатларини алоҳида-алоҳида кўриб чиқамиз:

1. Намойишкорона тоифадаги низоли шахс ислатлари:

- диққат марказда бўлишни истайди;
- бошқалар кўз олдида яхши кўринишни хоҳлайди;
- унинг бошқаларга бўлган муносабати, одамларнинг унга бўлган муносабатидан келиб чиқади;
- осонгина юзаки низоларга берила олади;
- турли вазиятларга осонгина мослашади;
- эмоционал жиҳатдан фаол бўлиб, ақлан иш кўрмайди;
- вазиятга қараб ишини ташкил этади ва ҳар доим ҳам амал қилмайди;
- системали, оғир ишлардан ўзини олиб қочади;
- низолардан чекинмайди, жанжалли вазиятларда ўзини ёмон ҳис этмайди;
- кўпинча низоларга сабабчи бўлади, лекин ўзини ундай ҳисобламайди.

2. Ригид тоифадаги низоли шахс ҳислатлари:

- шубҳага берилувчан;
- ўзини баҳолаши ўта юқори;
- доимо шахсан тан олиншини талаб этади;
- вазият ўзгариши ва шароитларни инобатга олмайди;
- тўғри ва тушунмайдиган, яъни мослашмайдиган;
- қийинчилик билан атрофидагиларнинг фикрига киради, бошқаларнинг фикрига у қадар кўшилмайди;
- бошқалар томонидан унга эътибор кўрсатилишини мажбуриятдек кўради;
- бошқалар томонидан келишмаслик ёки қўшилмасликни ҳафагарчилик билан қабул қилади;
- ўз ҳаракатларига нисбатан танқидий қарамайди;
- ниҳоятда аразчи, ҳақиқий ёки арзимас ноҳақликларга ҳам таъсирчанликни намоён этади.

3. Бошқариб бўлмайдиган тоифадаги низоли шахс ҳислатлари:

- ўзини етарли даражада назорат қилолмайди;
- хулқини аниқ айтиб бўлмайди;

- ўзини агрессив ва ниҳоятда зардалик билан кўрсатади;
- аксарият ҳолларда умумқабул этилган ижтимоий нормаларга риоя этмайди;
- юқори даражада ўзини баҳолаш хусусиятига эга;
- ўз шахсини таъкидланишини кутади;
- омадсизликлар ва хатоларда бошқаларни айблашга мойил;
- ўз фаолиятини режали ташкил эта олмайди ёки режаларини ҳаётга кетма-кетлик билан жорий эта олмайди;
- ўз мақсади ва шароитларини мослаштира олиш қобилияти етарли ривожланмаган;
- ўтган тажрибадан келажак учун сабоқ чиқармайди.

4. Аниқликни талаб этадиган тоифадаги низоли шахс ҳислатлари:

- ишга ниҳоятда жиддий ёндашади;
- ўзига ниҳоятда юқори талаб қўяди;
- атрофидагиларга юқори талаблар қўядики, бу уларга нисбатан гўёки таъқибдек туюлади;
- юқори даражада хавотирланиш ҳислатига эга;
- ҳамма нарсага ниҳоятда эътиборли;
- атрофидагиларнинг танқидий фикрига катта аҳамият беради;
- гоҳида дўстлари, танишлари билан муносабатларни узадик, бу гўёки уни хафа қилганлари оқибатидек туюлади;
- гоҳида ўзи-ўзидан азият чекади, хатоларидан қайғуради, хатто гоҳида бу хатоларга нисбатан бош оғриқлари, уйқусизлик сифатида жавоб қайтаради;
- ташқи жиҳатдан ҳиссиётларини ошкора этмасликни маъқул билади;
- гуруҳдаги реал ўзаро муносабатларни яхши ҳис этмайди.

5. Низосиз тоифадаги низоли шахс ҳислатлари:

- фикрлари ва қарашларида беқарорлик мавжуд;
- енгил ишониш ҳислатига эга;
- ички қарама-қарши фикрларга эга;
- ҳаракатларида бир қадар уйғунлик йўқ;
- вазиятларда бир лаҳзалик ютукларга таянади;
- келажакни, истиқболни етарли даражада кўра олмайди;
- лидерларнинг ва атрофидагиларнинг фикрига тобе;
- муросага келишга интилади;
- етарли даражада иродага эга эмас;
- ўз хатти-ҳаракатлари оқибатларини ва бошқаларнинг ҳаракатлари сабабларини чуқур ўйламайди.

6. Мақсадга йўналтирилган тоифадаги низоли шахс ҳислатлари:

- низоли вақтда ўз мақсадларига етишиш учун омил сифатида қарайди;
- низоларни ҳал этишда фаол томон сифатида ўзини намоён этади;
- ўзаро муносабатларда таъсир кўрсатишга мойил;
- низоларда мақсадли ҳаракат қилади, томонларнинг ҳолатини баҳолай олади, турли ҳолатларни ҳисоблайди;

Жанжалли вазиятларда муомаланинг самарали таъсир этиш усулларини қўллай олади.

7. Ҳадикли-кўрқоқ тоифа. Бундай одамлар орасида мунтазам равишда социал муҳит томонидан хавф пайдо бўлиши эҳтимолини ўта юқори баҳолайдиган индивидлар учраб, улар ортиқча социал кечинмалар, кўрқув ва ҳадиксирашга мойил бўладилар. Конфликтларга камдан-кам ҳолларда киришиб, уларда пассив роль ўйнайдилар.

8. Циклотимик тоифа. Бу тоифадаги шахслар кайфиятнинг цикли равишда бир кўтарилиб, бир тушиб туриши хос бўлиб, бу уларни чарчатиб, улар ахлоқини эса олдиндан билиб бўлмайдиган, зиддиятли ва авантюраларга хос кўринишга келтиради.

9. Гиперфаол тоифа. Хавотирли кечинмалар ва бахт туйғусини ўзига хос ва ўта кучли кечириши, кайфиятнинг тез-тез ўзгариб туриши, турли ҳодисаларни эҳтиросли қабул қилиши билан ажралиб туради. Бу тоифа вакиллари ўта серғайрат, мустақил бўлиб, етакчилик ва авантюраларга интиладилар, аммо улар масъулиятига, зиммасига юклатилган вазифаларга эътиборсиз муносабатда бўлишга мойилдирлар.

10. Эмоционал тоифа. Бундай одамлар сезгир, таъсирчан бўладилар. Кайфияти ўта чуқурлиги, кечинма ва ҳис-туйғуларининг ўта нозиклиги билан фарқланиб, ижтимоий манфаатлари жамоатчилик ҳаётини руҳий, маънавий жиҳатларига катта эътибор беришида намоён бўлади.

11. Ўта таъсирчан тоифа. Бу тоифа вакилларига ўзгарувчан кайфият, сўзамоллик (эзмалик), ташқи ҳодисаларга ортиқча чалғиш, шунингдек, альтруизм (хожатбарорлик), бировлар ғамига шерик бўлиш, юксак бадиий дид, артистлик маҳорати, ўта таъсирчанлик, тез-тез тушкунликка тушиш хосдир.

12. Конформ, мослашувчан тоифа. Бу тоифага оид шахслар дилкаш, киришувчан, гапдон, ҳатто эзма бўладилар. Улар ўз фикрига эга эмас ва мустақил бўлмайдилар. Бундай одамлар тартибсиз бўлиб, бўйсуннишни маъкул кўрадилар, дўстлари билан мулоқотда ва оилада етакчиликни бошқаларга берадилар.

13. Тикилиб қоладиган тоифа. Бу тоифадаги одамлар учун кучли эмоционал кечинмаларнинг жуда барқарорлиги ва ўта қимматли ғояларни шакллантириш, ўзига ортиқча баҳо бериш кабилар хосдир. Улар хафагарчиликларни унута олмайдилар ва ўз “дилозорлари” билан “орани очиб” олишга интиладилар, ишда ва оилада улар билан тил топишиш анча қийин, турли фитналарга мойиллик ҳам кузатилади. Конфликтда улар кўпинча фаол тараф бўлиб, ўзлари учун дўст ва душманлар доирасини аниқ белгилаб оладилар. Ҳамсуҳбатларига уларнинг ҳар қандай ишда юксак натижаларга эришишга интилиши, ўзига нисбатан юқори талаблар қўйиши ва уларни намоён эта олиши, адолат ҳисси, принципаллилик, доимий, барқарор қарашлари ёқади. Бу каби шахсларда атрофдаги одамларга ёқмайдиган хислатлар ҳам анчагина: тез хафа бўлиш, шубҳалилик, кек сақлаш, рашкчилик, иззат талаблик ва ҳ.

14. Қўзгалувчан тоифа. Бу тоифадаги одамларга хос хусусиятлар – ҳаддан ташқари ижтимоий таъсирчанлик, ўз эҳтирослари, ҳаракатлари ва интилишларини бошқара олмаслик бўлиб, булар охир-оқибатда зиддиятлар ва бошқалар билан бўладиган мулоқотдаги муаммоларни келтириб чиқаради.

Юқоридаги шахс тоифаларининг хусусиятларидан келиб чиқиб, низоли вазиятларда ўз-ўзини тутишнинг қуйидаги услублари мавжуд:

Конфликтли вазиятда ўз-ўзини бошқаришнинг беш асосий услубини ажратиб кўрсатиш мумкин:

- 1) мослашувчанлик, ён босиш;
- 2) ўзини четга олиш (чап бериш);

- 3) қарама-қаршилик (зиддият);
- 4) ҳамкорлик;
- 5) компромисс (муроса).

Конфликтларни бошқариш ҳақида маълумотларни билиш ва уларни қўллай олиш ҳам сизнинг ҳаётингизда осойишталик олиб киради. Конфликтологияда конфликтларни бошқариш усуллари одамларнинг характери, ўзини тутиши, психологияси асосида ишлаб чиқилган.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш лозимки, низо ечимини топиш мураккаб, узок муддатли, сабр ва қоноатни талаб этадиган, томонларнинг ўз устида узок муддат ишлашини заруриятга айлантирадиган жараёнدير. Низо ечимини топиш – томонларнинг бир-бирини англаши ва тушунишига қаратилган йўлдир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Анцупов А.Я. Основы конфликтологии. –М.: 1998. -157 с.
2. Леонов Н.И. Конфликтология. Москва-Воронеж, 2006. - 232 с.
3. Шейнов В. Конфликты в нашей жизни. Возникновение, развитие и разрешение конфликтов. Два аспекта проблемы. –М.: 2001.
4. Ахмедова М.Т. Педагогик конфликтология. Ўқув қўлланма. –Т.: Адабиёт учқунлари, 2017 й. - 319 б.
6. Ахмедова, М., & Нарметова, Ю. (2022). Neypedagogika va neyropsixologiya rivojlanib kelayotgan yangi fan sohasi sifatida. *Общество и инноватсия*, 3(2), 103-109.
8. Ахмедова, М., Аскарлова, Н., & Анварова, Д. (2022). Замонавий таълим тизимида касбий коммуникатив компетентлиқнинг моҳияти ва тузилмаси. *Общество и инноватсия*, 3(2), 47-51.
10. Umarova, S. (2021). Yoshlarda hadislar yordamida sabr toqatlilik hususiyatini shakllantirish.
11. Akhmedova, M. T., Narmetova, Y. K., Nurmatova, I. T., & Malikova, D. U. K. (2022). Communicative Competence Formation in Future Teachers Based on an Integrated Approach. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(4), 54-60.
12. Akhmedova, M., Narmetova, Y., & Alisherov, B. (2021). Categories of person in conflict and methods of conflict resolution in the occurrence of conflicts between medical personnel.
13. Akhmedova, M. T. (2022). In the Event of Disputes between Medical Personnel Conflict Typology and its Specific Aspects. *European Multidisciplinary Journal of Modern Science*, 4, 211-216.
14. Akmedova, M. T., & Ugli, J. D. E. (2022). Representations are Emotional-Psychological Visual Images of Reality. *European Multidisciplinary Journal of Modern Science*, 5, 188-192.
16. Axmedova Mukarram.Tursunaliyevna. Conflictology as an Important Tool i n the Formation and Development of the Conflictological Culture o f Future Medical Workers. *International Journal of Formal Education*. Volume: 01 Issue: 11 | Nov – 2022. Polsha.
17. Axmedova Mukarram.Tursunaliyevna. Bo‘lajak tibbiyot xodimlarining konfliktologik madaniyatini rivojlantirishda metodik yondashuv. (MONOGRAFIYA): “Toshkent tibbiyot akademiyasi muharririya va nashriyat bo‘limi”, Toshkent-2022 yil: - 236 bet.